

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

SAMARALI JANGOVAR O'Q OTISH OMILLARI SAMARASINI OSHIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5999024>

Umarov Aziz Akromovich

O'zbekiston Respublikasi jamoat xafsizligi universiteti ofitseri

Ibotov Qobiljon Nurilla o'g'li

O'zbekiston Respublikasi jamoat xafsizligi universiteti kursantlari

Annotatsiya: Ushbu maqolada samarali jangovar o'q omillari samarasini oshirishda 9 millimetrli Makarov pistoleti (PM), 5,45 mm Kalashnikov avtomati-74 (AK-74), uning xavfsizlik choralariga rioya qilish, 5,45 millimetrli Kalashnikov qo'lpulemyoti (RPK-74), 7,62 mm takomillashtirilgan Kalashnikov pulemyoti hamda 7,62 millimetrli Dragunov merganlik miltig'i qurol – aslahalarning moddiy qismlari, o't ochishni boshqarish tizimlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Makarov pistoleti (PM), Kalashnikov avtomati-74 (AK-74), Kalashnikov qo'lpulemyoti (RPK-74), Dragunov merganlik miltig'i.

Qurolli Kuchlar doim mamlakatimiz erki va mustaqilligi, demokratik islohot va fuqarolik jamiyatini shakllantirish bo'yicha keng miqyosli rejalarni amalga oshirish, yurtimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashning ishonchli kafolati bo'lgan, bo'lmoqda va bo'lib qoladi.

O'zbekiston Armiyasi istalgan sharoitda, qanday shakl va ko'rinishda namoyon bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday tajovuzga qarshi munosib javob qaytarishga qodir bo'lishi kerak.

Samarali jangovar o'q omillari samarasini oshirishda ba'zi bir qurol – aslahalarning moddiy qismlari, o't ochishni boshqarish tizimlariga e'tiborimizni qaratsak.

1. 9 millimetrli Makarov pistoleti (PM) vazifasi va jangovar xususiyatlari. 9 millimetrli Makarov pistoleti (PM) shaxsiy qurol hisoblanib, hujum va mudofaa mobaynida, dushmanni qisqa masofalarda yo'q qilish uchun mo'ljallangan.

2. 5,45 mm Kalashnikov avtomati-74 (AK-74). 5,45 millimetrli Kalashnikov avtomati shaxsiy qurol hisoblanib, guruh qurolaslahalari tarkibiga kiradi va dushmanning

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

jonli kuchi va o't ochish vositalarini yakson qilish uchun mo'ljallangan.

Kalashnikov avtomati doimiy va bukuluvchan qo'ndoqqa ega bo'lishi mumkin. Shuningdek, tungi vaqtlarda o't ochish uchun avtomatga universal tungi mo'ljalga olish moslamasi NSPU o'rnatiladi.

Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, vaziyatning har qanday sharoitlarida qurol bilan harakat chog'ida xavfsizlik choralariga rioya qilmoq zarur. Ya'ni, avtomat bilan harakatlanganda quyidagilar taqiqlanadi:

-qurolni odamlarga, har tomonga va otish maydonining ort tomoniga, uning o'qlangan yoki o'qlanmaganidan qat'iy nazar yo'naltirish;

-komandir komanda berguniga qadar qurolni o'qlash;

-o'qlangan qurolni qarovsiz qoldirish yoki uni o'zga shaxslarga berish;

-paxtavon patronlar bilan shaxsiy tarkibga qarata 100 metrdan yaqin masofalarda o't ochish;

-xavfli yo'nalishlar chegaralari tashqarisiga qarata yoki qizil bayroq ko'tarilgan pana (blindajga) qarata o'q uzish;

-o't ochish marrasiga yetgunga qadar o't ochish;

-«Jang tamom» signali berilgandan so'ng «O't ochish to'xtatilsin» komandasidan so'ng va panada (blindajda), qo'mondonlik punktida oq bayroq (fonus) ko'tarilganidan so'ng – o't ochish;

-nosoz quroldan o'q uzish yoki nosoz o'q-dorilarni qo'llash.

Quyidagi hollarda o't ochish zudlik bilan to'xtatiladi:

-nishonlar maydonida odamlar, transport vositalari yoki hayvonlar ko'ringanida, o't ochish hududi ustida past uchayotgan samolyot va vertolyotlar paydo bo'lganida;

-snaryad va granatalar xavfsiz hududlar chegaralarining tashqarisiga yoki odamlar bor blindajlar yaqiniga tushganida;

-o't ochish maydonida yong'in sodir bo'lganida;

-tungi vaqtlarda o't ochish mobaynida mo'ljallanish yo'nalishidan adashganda.

O'q-dorilar bilan ishlash davomida quyidagilar taqiqlanadi:

-o'q-dorilarni qumga, moyga va olovga tegishi;

-belgilanmagan joylarda o'q-dorilarni saqlash;

-o'q-dorilarni o'zga shaxslarga berish, shuningdek ularni o't ochishni to'xtatish marralarida va mashg'ulotlar o'tkazilgan joylarda qoldirish;

-o'q-dorilarni qismlarga ajratish, ulardan poroxni olib, olovga tashlash;

-o'q-dorilarni magazin sumkalarida va kiyim-kechak cho'ntaklarida qoldirish.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Avtomatdan o't ochishda qurol komandirning komandasiga ko'ra yoki jangovar topshiriq bajarilishi mobaynida mustaqil tarzda o'qlanishi mumkin. Avtomatni o'qlashdan oldin, o't ochish vaziyati va sharoitlariga qarab, o't ochish holati qabul qilinadi.

3. 5,45 millimetrli Kalashnikov qo'lpulemyoti (RPK-74). Pulemyotning vazifasi va jangovar xususiyatlari. Pulemyot dushmanning jonli kuchini va o't ochish vositalarini yakson qilish uchun mo'ljallangan.

4. 7,62 mm takomillashtirilgan Kalashnikov pulemyoti. 7,62 millimetrli Kalashnikov pulemyoti (PK, PKS, PKT) kuchli avtomatik qurol hisoblanib, dushmanning jonli kuchini va o't ochish vositalarini yakson qilish uchun mo'ljallangan.

PK va PKS pulemyotlari havodagi nishonlarni ham yakson qilish uchun mo'ljallangan.

Pulemyot stvoli havo bilan sovutilib, undan uzluksiz 500 donagacha o'q uzish mumkin, shundan so'ng, zarur zarur bo'lsa, qizib ketgan stvol zahira stvolga almashtiriladi.

5. 7,62 millimetrli Dragunov merganlik miltig'i, uning vazifasi va jangovar xususiyatlari. 7,62 millimetrli Dragunov merganlik miltig'i mergan quroli hisoblanib, turli paydo bo'luvchi, harakatlanuvchi, ochiq va niqoblangan yakka nishonlarni yo'q qilish uchun mo'ljallangan.

Merganlik miltig'idan eng unumli o't ochish 800 metrgacha bo'lgan masofalarda ro'y beradi. Optik mo'ljalga olish maslamasi bilan nishonga olib otish masofasi-1300 metr, ochiq nishonga olib otish maslamasi bilan esa - 1200 metr. Ko'krak qiyofali nishonga qarata to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirilib o't ochish masofasi - 430 metr, yuguruvchi nishonga qarata esa - 640 metr. Jangovar o't ochish tezligi - bir daqiqada 30 donagacha o'q.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Merganlik miltig'ining nayza-pichoqsiz, optik mo'ljalga olish moslamasi, to'ldirilmagan magazin va qo'ndiq yuzi bilan birgalikdagi og'irligi – 4,3 kilogramm. Merganlik miltig'idan o't ochish uchun oddiy, yorituvchi va zirhyorar – yondiruvchi o'qli patronlar yoki merganlik miltig'i patronlari qo'llaniladi. Merganlik miltig'idan yakka tarzda o'q uziladi. O't ochish mobaynida patronlar uzatiluvi, sig'imi 10 dona patronli qutisimon magazindan amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. B.B.Gafurov "Boshlang'ich umumharbiy tayyorgarlik" O'quv qo'llanma; O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi. – T., 2014.
2. B.B.Gafurov "Boshlang'ich umumqo'shin harbiy tayyorgarlik" O'quv qo'llanma O'RMV jangovar tayyorgarlik boshqarmasi. – T.: «Sharq», 2005.
3. Sabirov D.R. Axmedov E.E. "Harbiy-tibbiy tayyorgarlik" darslik Toshkent 2019